

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro (IMS/UERJ)
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ)

SUMÁRIO EXECUTIVO

ATENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER

Autores: Beatrice Carvalho, Carmen Andrea Carneiro da S. Souza, Emanuel Felix de Souza, Rita de Cássia Vassoler, Vanessa de Oliveira Pinto, Ana Sara Semeão de Souza, Thais de Andrade Vidaurre Franco e Rosana Chigres Kuschnir.

IMS INSTITUTO
DE MEDICINA
SOCIAL

Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UERJ

Autores: Beatrice Carvalho¹, Carmen Andrea Carneiro da S. Souza², Emanuel Felix de Souza³, Rita de Cássia Vassoler⁴, Vanessa de Oliveira Pinto⁵, Ana Sara Semeão de Souza⁶, Thais de Andrade Vidaurre Franco ⁷e Rosana Chigres Kuschnir.⁸

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva

Carvalho, B.; Souza, C.A.C.S.; Souza, E.F.; Vassoler, R.C.; Pinto, V.O.; Franco, T.S.V. e Kuschnir, R.C. *Atenção ao Câncer de Colo de Útero no estado do Rio de Janeiro: sistema de informação do câncer*. Sumário Executivo, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14558617.

<https://www.ims.uerj.br/pos-graduacao/mp-mestrado-profissional/>
contato: publi.mp@ims.uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Professora Colaboradora, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE	5
SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE O CÂNCER NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6
MÉTODOS.....	8
COBERTURA DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO.....	9
PERDA DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO.....	12
CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
REFERÊNCIAS	15

APRESENTAÇÃO

Em vários países, assim como no Brasil, a avaliação e a qualificação dos programas de rastreamento são realizadas por meio do monitoramento de indicadores de cobertura, de qualidade e de seguimento dos casos identificados, como no câncer do colo do útero.

Desde 1999, com a implementação do Sistema de Informação do Controle do Câncer do Colo do Útero (Siscolo), todos os exames de rastreamento realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) passou a ser registrado, com informação de confirmação diagnóstica e seguimento das mulheres com exames alterados¹.

A implantação de sistemas de informação permite o monitoramento das ações de rastreamento do câncer do colo útero e são utilizados para subsidiar a formulação de políticas públicas no país. Entretanto, problemas de perdas de dados e baixa qualidade da informação têm sido relatado em estudos nos últimos anos².

Nesse sentido, o presente sumário apresenta resultados sobre os sistemas de informação sobre câncer do colo do útero no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) entre 2014 e 2021. Foram avaliados indicadores de cobertura e perda de informação dos sistemas de informação que registram os exames citopatológicos do colo do útero no ERJ para o SUS.

O que se espera com este documento é fornecer subsídios técnicos para a gestão estratégica do SUS no ERJ, auxiliando na priorização e monitoramento dos sistemas de informação de rastreamento do câncer de colo do útero no Estado, otimizando recursos e melhorando a qualidade da informação.

Este sumário executivo é produto do Estágio de Prática Profissional do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

O sistema de informação nacional para o monitoramento do exame citopatológico do colo do útero é o Sistema de Informação de Câncer (SISCAN), que foi instituído através da Portaria nº 3.394³, de 30 de dezembro de 2013, que tem por finalidade permitir o monitoramento das ações relacionadas à detecção precoce, à confirmação diagnóstica e ao início do tratamento de neoplasias malignas.

Ele foi desenvolvido em plataforma *web*, destinado a registrar a suspeita e a confirmação diagnóstica, registrar informações sobre condutas diagnósticas e terapêuticas relativas aos exames positivo/alterados, fornecer o laudo padronizado, arquivar e sistematizar as informações referentes aos exames de rastreamento e diagnóstico dos cânceres do colo do útero e selecionar amostras para monitoramento externo da qualidade dos exames citopatológicos do colo do útero³.

Este sistema avança em relação ao sistema anteriormente utilizado - SISCOLO, pela capacidade de fornecer subsídios para a avaliação dos serviços que executam os procedimentos referentes ao rastreamento do câncer do colo do útero, no planejamento das ações de controle, na organização da rede de assistência para diagnóstico e tratamento, na avaliação de necessidade de capacitações e no acompanhamento dos usuários com exames alterados².

O SISCAN é um sistema brasileiro, único, com características próprias e que permite coletar informações, emitir laudos, gerenciar recursos e auditar resultados. Além disso, por meio dele é possível gerar o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I), arquivo destinado ao faturamento dos procedimentos, sem que haja a necessidade de realizar uma nova digitação no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), responsável pelo faturamento e pagamento de procedimentos realizados no SUS⁴.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE O CÂNCER NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A rede de referência e de municípios encaminhadores de amostras de exames de citopatológicos do colo do útero é definida através da Programação Pactuada e Integrada (PPI), no entanto alguns municípios decidem realizar a contratualização de laboratórios para a realização de tais exames, na expectativa de facilitar o acesso e obter resultados em menor tempo.

Em 2022, 28 dos 92 municípios do ERJ encaminhavam amostras de exames de citopatológicos para o Laboratório do INCA/MS - SITEC (Tabela 1). A população feminina destes 28 municípios corresponde à 52,9% da população do ERJ. Cabe destacar que, apesar de ser parte do INCA/MS, o SITEC não faz uso do SISCAN. Além disso, os exames do município do Rio de Janeiro são processados por um laboratório privado contratualizado - DASA/SP, que também não realiza o registro das informações no SISCAN (SES, 2022).

Tabela 1 - Municípios encaminhadores de exames de citopatológicos para laboratório do INCA. Rio de Janeiro, 2022

Município	Região
Mangaratiba	Baía de Ilha Grande
Paraty	
Carmo	Baixada Litorânea
Miguel Pereira	
Paracambi	Centro-sul
Paraíba do Sul	
Sapucaia	
Itaguaí	Metro I
Japeri	
Nova Iguaçu	
Queimados	
Rio de Janeiro	
São Joao de Meriti	
Seropédica	
Rio Bonito	Metro II
Tanguá	
Carapebus	Norte
Bom Jardim	
Cachoeiras de Macacu	
Cordeiro	
Duas Barras	
Guapimirim	
Macuco	
Santa Maria Madalena	
São Jose do Vale do Rio Preto	
São Sebastiao do Alto	
Sumidouro	
Trajano De Moraes	

Fonte: Coordenação de Saúde da Mulher - SES/RJ, 2022.

Além do SITEC - INCA/MS, o ERJ possui 30 laboratórios que realizam os exames de citopatológicos no ERJ, distribuídos em 18 municípios, sendo a maior parte destes nas regiões Metropolitanas I e II, Médio Paraíba e Norte (Tabela 2).

Tabela 2 - Municípios executores de exames de citopatológicos do colo do útero no ERJ em 2021. ERJ, 2022

Região de Saúde	Municípios executores
Baixada Litorânea	Cabo Frio
Médio Paraíba	Barra Mansa
	Piraí
	Valença
	Volta Redonda
Metro I	Belford Roxo
	Duque de Caxias
	Mesquita
	Rio de Janeiro
Metro II	Itaboraí
	Maricá
	Niterói
	São Gonçalo
Noroeste	Itaperuna
Norte	Campos dos Goytacazes
	Macaé
	São João da Barra
Serrana	Teresópolis

Fonte: SISCAN e SIA/SUS, 2022.

Em 2021, 307.524 exames de citopatológicos foram registrados no SIA/SUS no ERJ. Do total, 28% dos exames foram realizados no SITEC (Rio de Janeiro), seguido do Centro de Diagnóstico Citológico de Cabo Frio com 15,8% e o Centro de Diagnóstico e Laboratório de Imbariê com 12,0% (Duque de Caxias).

Já no SISCAN, em 2021, foram registrados 211.627 exames de citopatológicos. Os laboratórios com maior proporção de registros no SISCAN foram o Centro de Diagnóstico Citológico de Cabo Frio com 34,1%, seguido do Hospital Escola Álvaro Alvim com 8,2% (Campos dos Goytacazes) e 7,3% no Laboratório Dr. Ulisses R. Dias (Valença).

MÉTODOS

Este sumário executivo traz os resultados da análise da cobertura do Sistema de Informação do Câncer de Colo do Útero no ERJ entre 2014 e 2021. Foram utilizados os dados dos exames citopatológicos do colo do útero realizados entre 2014 e 2021, registrados no SIA/SUS e SISCAN.

Apesar da implementação do SISCAN no ano de 2013, optou-se por realizar as análises a partir de 2014, considerando que poucos serviços tinham iniciado o registro dos exames citopatológicos no SISCAN em 2013².

A cobertura do sistema de controle do câncer foi calculada para o ERJ (2014 a 2021) e suas regiões de saúde (2021):

$$\frac{\text{Número de exames registrados no SISCAN}}{\text{Número de exames registrados no SIA/SUS}} * 100$$

O indicador de perda de informação expressa a perda de informação ocorrida pela não utilização do SISCAN e pela manutenção do uso do Siscolo pelos prestadores, por não transmitir mais seus dados à base nacional².

Valores iguais a zero (0) indicam ausência de perdas de informação entre os dois sistemas de informação. Valores acima de 0 indicam perda de informação de faturamento no SIA, já os valores abaixo de 0 indicam ausência de informação no sistema de monitoramento do câncer (SISCAN).

$$\frac{\text{Exames registrados no SIA/SUS} - \text{Exames registrados no SISCAN}}{\text{Exames registrados no SIA/SUS}} * 100$$

Os dados que compõem esta análise foram coletados em julho e agosto de 2022 e fazem parte dos resultados do Estágio de Prática Profissional do Mestrado em Saúde Coletiva. A seguir podem ser visualizados os resultados para cada um dos indicadores.

COBERTURA DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

No período analisado a diferença entre o número de exames citopatológicos do colo do útero registrados no SIA/SUS e no SISCAN apresentou uma redução progressiva no ERJ. A cobertura de exames registrados no SISCAN aumentou de 16,2% em 2014 para 68,9% em 2021 no ERJ, em relação ao total de exames registrados no SIA/SUS (Tabela 1)

Tabela 3 - Cobertura de registros no SISCAN em relação ao total de registros no SIA/SUS. ERJ, 2022

ANO	SIA/SUS	SISCAN	DIFERENÇA*	COBERTURA (%)**
2014	368.630	59.807	308.823	16,2%
2015	328.806	79.500	249.306	24,2%
2016	349.424	86.809	262.615	24,8%
2017	319.904	82.553	237.351	25,8%
2018	360.756	96.013	264.743	26,6%
2019	368.099	109.855	258.244	29,8%
2020	197.435	85.107	112.328	43,1%
2021	307.524	211.627	95.897	68,8%

Fonte: SISCAN e SIA, 2022. *Diferença entre SIA/SUS e SISCAN; ** Proporção entre o número total registrado do SISCAN e o número total registrado no SIA/SUS.

A Figura 1 apresenta a distribuição da cobertura de exames registrados no SISCAN em relação ao total de registros no SIA/SUS. É possível notar um padrão heterogêneo, com melhor cobertura nas regiões Noroeste e Norte do ERJ e coberturas abaixo de 10% na região da Baía de Ilha Grande (BIG), Metro I e Serrana.

Ao analisarmos as regiões isoladamente, todos os municípios da região Noroeste apresentam alta cobertura do SISCAN, variando de 99,5% (Bom Jesus do Itabapoana) a 101,1% (Natividade). Já na BIG, menor região de saúde o ERJ, os três municípios pertencentes a ela apresentam coberturas abaixo de 10%, sendo Angra dos Reis 9,0%, Mangaratiba 4,1% e Paraty (0,6%) (Figura 2).

Cabe ainda destacar que, metade dos municípios da Metro I tem cobertura < 10% e na região Serrana, 11 dos 16 municípios apresentam cobertura abaixo de 10%. Esses municípios juntos representam 14% da população feminina do ERJ (Figura 2).

Figura 1 - Distribuição espacial da cobertura de registros do SISCAN em relação ao total de registros no SIA/SUS no Estado do Rio de Janeiro em 2021. ERJ, 2022

Fonte: SIA/SUS e SISCAN, 2022.

Figura 2 - Distribuição espacial da proporção de registros do SISCAN em relação ao total de registros no SIA/SUS segundo regiões de saúde do Estado do Rio de Janeiro em 2021. ERJ, 2022

Fonte: SIA/SUS e SISCAN, 2022.

PERDA DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

O indicador de perda de informação contribui na análise proporcional de informações que estão deixando de ser registradas nos sistemas de informação seja de faturamento ou de monitoramento do câncer. As regiões Noroeste não apresenta perdas de informação nos sistemas de informação para todos os municípios da região (Figura 3).

As regiões Norte e Metro II também apresentam bons resultados em relação ao indicador de perda de informação, com dois (2) municípios em cada região apresentando perdas de informação no SISCAN (Figura 3).

Quanto às perdas de informação do sistema de monitoramento do câncer, cabe destacar as regiões Serrana, Metro I, Centro-sul e Baía de Ilha Grande com a maior parte, ou todos no caso da BIG, dos municípios apresentando mais informações de faturamento (SIA/SUS) em detrimento do SISCAN (Figura 3).

Perdas de informação do SISCAN variaram de 1,5 a 99,4%. Já em relação ao SIA/SUS essas perdas apresentaram uma variabilidade maior, de 1,0 a 472% em alguns municípios. As maiores perdas de informação sobre faturamento estão nas regiões da Baixada Litorânea, Centro-Sul e Médio Paraíba (Figura 3).

As perdas de informação do SISCAN podem ser explicadas, em parte, por prestadores que ainda fazem o uso do Siscolo, como o caso do SITEC - INCA/MS, dificultando o monitoramento da linha de cuidado do câncer do colo do útero no ERJ. Entretanto, as perdas de informação nos registros de faturamento precisam ser avaliadas, pois prestadores de serviços que fazem o uso do SISCAN, ao encerrar a competência de cada mês, geram um arquivo de BPA-I, usado no faturamento (SIA/SUS), o que não poderia gerar perdas de informação desta ordem.

Figura 3 – Perda de informação do sistema de informação do câncer para citopatológicos do colo do útero em 2021, segundo município e região de saúde. ERJ, 2022

Fonte: SISCAN e SIA/SUS, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os sistemas de informação e suas informações são extremamente importantes dentro do processo de planejamento e monitoramento de ações. A falta de informação ou a baixa qualidade dos dados podem ocasionar problemas dentro desses processos.

Nesse sentido, o monitoramento constante das informações dos sistemas de informação por meio de avaliações que possibilitem a identificação de possíveis problemas devem ser implementados. Esse monitoramento permite que gestores, profissionais da assistência e formuladores de políticas públicas possam formular ações voltadas à realidade da população.

A análise da cobertura dos registros de exames de citopatológicos do colo do útero entre os sistemas de informação de monitoramento (SISCAN) e de faturamento (SIA/SUS), permitiu identificar falhas nesse processo no ERJ. Os resultados mostraram que, apesar do aumento da cobertura do SISCAN entre os anos de 2014 e 2021,

falhas nos registros desses sistemas ainda persistem até os dias atuais, com maior magnitude em algumas regiões de saúde.

Ademais, as falhas encontradas nos faturamentos de exames também deve ser centro das ações de monitoramento. Séries históricas de procedimentos realizados contribuem para a formulação das programações pactuadas, demonstrando a capacidade e a necessidade de cada município nas regiões de planejamento.

Por fim, a implementação gradual do SISCAN no ERJ nos últimos anos tem se mostrado importante para redução das perdas de registro, mas ainda é preciso avançar na conscientização de gestores e profissionais de saúde quanto à importância de registros de qualidade nos sistemas de informação. Só assim, as ações visando a redução da incidência de mortalidade do câncer de colo de útero serão efetivas.

REFERÊNCIAS

1. INCA. Sistemas de informação do controle do câncer de mama e do colo do útero (SISMAMA) e do câncer do colo do útero (SISCOLO): manual gerencial. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer; 2011.
2. Tomazelli J, Ribeiro CM, Dias MBK. Cobertura dos Sistemas de Informação dos Cânceres do Colo do Útero e de Mama no Brasil, 2008-2019. Revista Brasileira de Cancerologia. 2022 Feb 11;68(1):e-121544.
3. BRASIL. PORTARIA Nº 3.394, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 [Internet]. 2013. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3394_30_12_2013.html
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Editora do Ministério da Saúde Brasília; 2013.